

COMPOSICIÓN CORPORAL Y POTENCIA PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Delgado-Hernando, Ángel^{1,2,3}; Romero-Valía, Lucía^{1,2,3}; Garcia-Albin, David^{1,2,3,4}; Ara, Ignacio^{1,2,3}; Alegre, Luis M.^{1,2,3}; Rodríguez-Gómez, Irene^{1,2,3,5}

1. *Grupo de Investigación GENUD Toledo, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España.*
2. *Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España.*
3. *Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), Toledo, España.*
4. *Fundación del Hospital Nacional de Paraplégicos para la Investigación y la Integración*
5. *Departamento de Geriátrica, Hospital Virgen del Valle, Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo, España.*

Palabras clave: ecografía; densitometría; masa grasa; masa muscular, masa ósea.

El envejecimiento saludable es una preocupación creciente en la medicina moderna debido a la creciente prevalencia de población mayor. En este grupo poblacional, el estudio de la composición corporal y la función muscular, concretamente la potencia muscular [1], son factores clave, ya que han sido identificados como predictores de fragilidad y con ello, mayor mortalidad, estancias hospitalarias prolongadas y la necesidad de cuidados a largo plazo [2].

Uno de los principales síndromes asociados al envejecimiento es la sarcopenia, definida como la pérdida de masa muscular con la edad [3]. Junto con la obesidad y la osteoporosis, las tres se encuentran asociadas con mayor riesgo de caídas y mortalidad. Dado que la interacción entre grasa y músculo influye en la función física y la supervivencia, es fundamental evaluar la composición corporal en su conjunto para comprender mejor estos riesgos [4].

Para evaluar estos cambios en la composición corporal, en GENUD Toledo se emplean tecnologías eficaces y previamente validadas como la ecografía [5] y la densitometría dual de rayos X (DXA).

La ecografía es una herramienta no invasiva que permite observar los tejidos internos, la masa muscular y grasa abdominal entre otros, sin riesgos para el paciente. De tal forma que se pueden detectar signos tempranos de sarcopenia, exceso de grasa y otros trastornos relacionados con el envejecimiento.

De igual manera, la densitometría ofrece información sobre la cantidad de grasa y masa magra, pero en especial de la salud ósea, destacando principalmente la densidad mineral ósea.

Por otro lado, para la valoración de la potencia muscular, una de las pruebas más empleadas y estudiadas en el grupo es el de levantarse-sentarse de la silla (STS). Se ha mostrado que es una herramienta rápida, eficaz y de bajo coste que también puede ser llevada a cabo en el ámbito sanitario, siendo además imprescindible dada la relevancia de la potencia muscular en el rendimiento físico y la calidad de vida [6].

En este grupo de investigación se desarrollan diversos estudios poblacionales para analizar los cambios en la composición corporal y la función física asociados al envejecimiento y su impacto en la salud. De esta forma, las pruebas expuestas anteriormente pueden ayudar a personalizar tratamientos, como planes de nutrición y ejercicio, que favorezcan un envejecimiento saludable y exitoso.

A través de un enfoque accesible y educativo, el vídeo busca promover la importancia de la evaluación de la composición corporal y la función física en la prevención de enfermedades relacionadas con la edad. En el vídeo se mostrarán pacientes anonimizados tanto robustos como frágiles para explicar cómo se lleva a cabo su evaluación.

Referencias

1. Alcazar J, Aagaard P, Haddock B, Kamper RS, Hansen SK, Prescott E, Alegre LM, Frandsen U, Suetta C. Age- and Sex-Specific Changes in Lower-Limb Muscle Power Throughout the Lifespan. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2020 Jun 18;75(7):1369-1378. doi: 10.1093/gerona/glaa013. PMID: 31943003.
2. Stillman GR, Stillman AN, Beecher MS. Frailty Is Associated With Early Hospital Readmission in Older Medical Patients. *Journal of Applied Gerontology*. 2021 Jan 1;40(1):38–46.
3. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyère O, Cederholm T, Cooper C, Landi F, Rolland Y, Sayer AA, Schneider SM, Sieber CC, Topinkova E, Vandewoude M, Visser M, Zamboni M; Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019 Jan 1;48(1):16-31. doi: 10.1093/ageing/afy169. Erratum in: *Age Ageing*. 2019 Jul 1;48(4):601. doi: 10.1093/ageing/afz046. PMID: 30312372; PMCID: PMC6322506.
4. Farsijani S, Xue L, Boudreau RM, Santanasto AJ, Kritchevsky SB, Newman AB. Body Composition by Computed Tomography vs Dual-Energy X-ray Absorptiometry: Long-Term Prediction of All-Cause Mortality in the Health ABC Cohort. *Journals of Gerontology - Series A Biological Sciences and Medical Sciences*. 2021 Dec 1;76(12):2256–64.
5. Rustani K, Kundisova L, Capecchi PL, Nante N, Bicchi M. Ultrasound measurement of rectus femoris muscle thickness as a quick screening test for sarcopenia assessment. *Arch Gerontol Geriatr*. 2019 Jul-Aug;83:151-154. doi: 10.1016/j.archger.2019.03.021. Epub 2019 Mar 27. PMID: 31029040.
6. Alcazar J, Losa-Reyna J, Rodriguez-Lopez C, Alfaro-Acha A, Rodriguez-Mañas L, Ara I, García-García FJ, Alegre LM. The sit-to-stand muscle power test: An easy, inexpensive and portable procedure to assess muscle power in older people. *Exp Gerontol*. 2018 Oct 2;112:38-43. doi: 10.1016/j.exger.2018.08.006. Epub 2018 Sep 1. PMID: 30179662.